

PSIXOFIZIKA FANI PAYDO BO'LISHI HAMDA SHAKILLANISHIDA E. VEBER VA T. FEXNER TADQIQOTLARINING O'RNI

Umarova Munisa Elbek qizi

ShDPI ijtimoiy fanlar fakulteti psixologiya yunalishi 1-25-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19081584>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi psixofizika fanining paydo bo'lishi va rivojlanishi hamda inson sezgi va idrok jarayonlarini o'lchashdagi o'rni yoritilgan. Tezisdagi E. Veber va T. Fexnerning tadqiqotlari tahlil qilinib, ularning sezgi chegaralari, minimal seziladigan farq (JND) va stimullar kuchi bilan sezgi darajasi o'rtasidagi munosabatlarni aniqlashdagi hissi ko'rsatildi. Mazkur tadqiqotlar psixofizikaning eksperimental va matematik asoslarini yaratishga, shuningdek, psixologiya va fiziologiya fanlari bilan bog'lanishiga xizmat qilganligi ta'kidlandi.

Kalit so'zlar

Psixofizika, E. Veber, T. Fexner, minimal seziladigan farq (JND), Veber qonuni, Fexner qonuni, eksperimental psixologiya, stimulus, idrok.

Kirish

Psixofizika – bu inson sezgi va idrok jarayonlarini tashqi fizik stimullarga bog'lab o'lchash bilan shug'ullanuvchi ilmiy fan bo'lib, psixologiya va fiziologiya fanlari chegarasida shakllangan. Ushbu fan inson tajribasini ilmiy asosda o'rganishga, sezgi va idrok jarayonlarini matematik va eksperimental usullar orqali tahlil qilishga qaratilgan.

Asosiy qismi

XVII asrdan boshlab psixologik bilimlarni rivojlantirishning turli usullari muhokama qilina boshlagan, empirik va oqlona psixologiya g'oyalari shakllangan. XIX asrda psixologik laboratoriyalar paydo bo'ldi va birinchi eksperimental tadqiqotlar amalga oshirildi. Shu davrda psixik hodisalarni o'lchash va tizimli ravishda o'rganish g'oyasi yuzaga keldi.

Gustav Teodor Fexnerning hissi

XIX asrning ikkinchi yarmida psixik jarayonlarni o'lchashda asosiy shaxs Gustav Teodor Fexner (1801–1887) bo'ldi. U shifokor, fizik va faylasuf sifatida ko'plab sohalarda iz qoldirgan va psixolog sifatida ham nom qozongan. Panpsixizm tamoyiliga ko'ra, Fexner ruhiy va moddiy hodisalarni bir-biri bilan bog'liq deb hisoblagan va ularning munosabatlarini matematik va tajribiy usullar orqali aniqlashga harakat qilgan.

Fexner E. Veberning sezgi va stimullar o'rtasidagi bog'lanish bo'yicha kashfiyotiga tayanib, mashhur logarifmik qonunni shakllantirdi. Ushbu qonunga ko'ra, inson sezish kuchi stimullar kuchining logarifmik o'sishi bilan bog'liq. Shu asosda Fexner psixofizikani yangi ilmiy yo'nalish sifatida rivojlantirdi va uni eksperimental psixologiyaning poydevori sifatida mustahkamladi.

Fexner bir nechta tajriba usullarini ishlab chiqdi, ularning eng mashhurlari:

Minimal seziladigan o'zgarishlarni aniqlash usuli (chegaralar usuli)

O'rtacha xato usuli (to'g'irlash usuli)

Doimiy stimullar usuli (konstantalar usuli)

1860-yilda nashr etilgan “Psixofizika elementlari” asari eksperimental psixologiya bo'yicha birinchi fundamental ish sifatida tanilgan.

German Gelmgolsning hissi

Nemis olimi German Gelmgols (1821–1894) nerv tolalarida qo‘zg‘alish tarqalish tezligini o‘lchash orqali psixomotor reaksiyalarni o‘rganishga va sensomotorikani tadqiq qilishga asos soldi. Gelmgolsning hissiyotlar psixofiziologiyasiga oid asarlari, jumladan:

Fiziologik optika (1867)

Musiq nazariyasining fiziologik asosi sifatida eshitish sezgilarini o‘rganish (1875)

Uning ranglarni ko‘rish va eshitish nazariyalari bugungi kunda ham ahamiyatini saqlab kelmoqda. Shuningdek, mushaklarning mavjudligi bo‘yicha kashfiyotlari keyinchalik rus fiziologi I.M. Sechenovning refleks nazariyasida davom ettirildi.

Fransiyada T. Ribo ta‘siri

Fransiyada T. Ribo eksperimental psixologiya predmetini shakllantirib, uni metafizika bilan emas, balki ruhiy hodisalarni bevosita aniqlash va ularning qonunlarini tadqiq qilish bilan shug‘ullanishi lozimligini ta‘kidlagan.

Eksperimental psixologiyaning rivojlanishi

XIX asrning o‘rtalarida eksperimental psixologiya sezgilar, idrok va reaksiya tezligini o‘rganish orqali kengayib, fiziologiya va falsafadan farqli, mustaqil ilmiy fan sifatida shakllana boshladi. Bu tadqiqotlar jismoniy stimullar va ruhiy javoblar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ilmiy va matematik asosda o‘rganishga imkon yaratdi.

Xulosa

Shunday qilib, psixofizika fanining shakllanishida E. Veber va G. T. Fexnerning tadqiqotlari markaziy ahamiyatga ega bo‘ldi. Veber minimal seziladigan farq va sezgi chegaralarini aniqlash orqali psixologik jarayonlarni miqdoriy o‘lchashga asos yaratdi. Fexner esa bu g‘oyalarni tizimli va eksperimental tarzda rivojlantirib, psixofizikani mustaqil ilmiy fan sifatida shakllantirdi. Gelmgols va Ribo kabi olimlar esa psixofizik va eksperimental psixologiyaning boshqa yo‘nalishlarini rivojlantirishga hissa qo‘shdi. Natijada, XIX asrning o‘rtalarida eksperimental psixologiya fiziologiya va falsafadan farqli, mustaqil ilmiy fan sifatida shakllandi va inson idrokini o‘rganishning ilmiy asoslarini yaratdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Baratov, Sh.R., Olimov, L.Y., & Avezov, O.R. (2020). Psixologiya nazariyasi va tarixi. Toshkent: Fan.
2. G‘oziyev, E.G’. (2017). Psixologiya. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
3. “Psixofizika” (n.d.). O‘zbekcha ensiklopedik izoh. Olingan manzil: <https://uzsmart.uz/encyclopedia/encyclopedia/23747.html>
4. Fechner, G. T. (1860). Elements of Psychophysics. Leipzig: Breitkopf & Härtel.
5. Boring, E. G. (1950). A History of Experimental Psychology. New York: Appleton-Century-Crofts.